

In memoriam

MERCEDES QUIROGA NOTTI (mayo 1933 - febrero 2023): UNA APROXIMACIÓN A SU VIDA Y OBRA

MERCEDES QUIROGA NOTTI (May 1933 - February 2023): AN APPROACH TO HER LIFE AND WORK

PEDRO PARRILLA-ÁLVAREZ

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas,
Sección de Farmacología, Laboratorio de Atacranología, Ciudad Bolívar, Venezuela*

E-mail: pparrill@gmail.com

Dra. Mercedes Quiroga Notti
(1933-2023)

Meredes Quiroga Notti, nace el 2 de mayo de 1933, en la ciudad de Palmira, Provincia de Mendoza, Argentina. Esta ciudad se encuentra en el centro-noreste de la provincia, en el importante corredor carretero y ferroviario que une a Buenos Aires con la ciudad de Mendoza y con Santiago de Chile. Pertenece al departamento San Martín.

Fue la segunda hija de la unión entre Luis Quiroga, Jefe de la Estación Ferroviaria y Ana Notti, Médico Ginecólogo.

Transcurre su niñez y adolescencia en el pueblo agricultor, y estudia Biología Animal en la Universidad de Buenos Aires.

Llega a Venezuela en noviembre de 1958 y, en el año 1960, es contratada por el Departamento de Medicina Tropical, Microbiología y Parasitología de la Escuela de Medicina “Luis Razetti” de la UCV (Instituto de Medicina Tropical “Dr. Félix Pifano”).

Cuenta la Dra. Quiroga que para ese tiempo, para controlar la asistencia del personal al Instituto de Medicina Tropical, todos debían marcar tarjeta de asistencia. Al finalizar el mes, los directivos de la institución la llamaron a la dirección para felicitarle por su disposición al trabajo; y para pedirle que por favor no marcara más la tarjeta, ya que les generaba desajustes administrativos por el pago de los sobretiempos.

Ya para la fecha, había sido creada la Universidad de Oriente -UDO-, y el propio Dr. Luis Manuel Peñalver, Rector fundador de la UDO, la contacta a través de otros profesores, y comienza su preparación para ingresar a la novel universidad. Durante dos años hace Pedagogía en el Instituto Pedagógico de Caracas, y el 1^o de enero de 1963 ingresa formalmente al Departamento de Parasitología y Microbiología, formando parte del equipo fundador del Departamento liderado por el Prof. Pedro William Linero Moreno.

Viaja a Brasil, y en el año 1966 hace la especialización en Entomología Médica en la Universidad de São Paulo.

En el año 1971 describe una especie nueva de mosquito recolectado a orillas del río Orocopiche: *Culex melanoconium*.

Entre el año 1972 y 1976 realiza Maestría y Doctorado en Biología Animal, Mención Entomología, en la Universidad D’Orsay, París, que es una extensión de la Sorbona, Francia. Su tesis de doctorado se relacionó con los efectos de un

insecticida análogo del DDT sobre poblaciones de *Culex* sensibles o resistentes al DDT.

En un claro ejemplo de su sensibilidad por los problemas de las comunidades, a finales de los años 70 e inicios de los 80, del siglo pasado, la Dra. Quiroga, junto al Dr. Alejandro Illanes inician la línea de investigación “Los escorpiones y sus venenos”, en un intento por dar respuesta al problema del escorpionismo en el oriente del país. Cuenta la Dra., que muchos de los estudiantes que pasaban por las aulas de Parasitología le comentaban sobre la muerte de niños en pueblos del estado Monagas. La causa de la muerte: picaduras causadas por escorpiones. Decidieron entonces hacer una expedición y viajaron a Caripito, desde donde trajeron los ejemplares que dieron inicio a los estudios entomológicos que permitieron la descripción de una especie nueva *Tityus caripitensis* (Quiroga 1988, Quiroga *et al.* 2000) (Fig. 1).

Figura 1. *Tityus caripitensis* (Scorpiones, Buthidae), ejemplar hembra recolectada en los alrededores de Quiriquire, estado Monagas [fotografía José Leonardo De Sousa, imagen que ilustra la portada de la revista *Saber* (revista científica, multidisciplinaria, arbitrada, del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente), volumen 7, número 1, año 1995].

Crearon el Laboratorio de Alacranología y muchísimos viajes se hicieron y miles de ejemplares fueron recolectados y permitieron el desarrollo de una gran cantidad de estudios entomológicos, biológicos, bioquímicos, farmacológicos, clínicos, histopatológicos, inmunológicos y epidemiológicos. Cientos de estudiantes de bachillerato, de pregrado de Medicina y Bioanálisis hicieron sus trabajos en el laboratorio. También trabajos de ascenso, tesis de postgrado de la UDO y de otras universidades. Muchos de sus pupilos se convirtieron en docentes e investigadores, entre ellos Adón González (profesor de Farmacología, Escuela de Medicina, Núcleo de

Bolívar) y José Leonardo De Sousa [fundador (año de 1990) de la Sección de Farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Medicina (actualmente de Ciencias de la Salud), Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui].

Además de *T. caripitensis*, la Dra. Quiroga describió dos nuevas especies de escorpiones *T. gonzalespongai* (Quiroga *et al.* 2004) (Fig. 2) y *T. leodesousai* (por publicar). Una especie de escorpión endémico de la serranía del Turimiquire y cuya localidad tipo se encuentra en el municipio Caripe, norte del estado Monagas, lleva su nombre *T. quirogae* (Fig. 3) (De Sousa *et al.* 2006).

Figura 2. *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae), ejemplar hembra adulta recolectada en su localidad tipo (19/julio/1997) en la hacienda cafetalera “La Orquídea”, cerro La Laguna (64°22'70" W y 10°01'17" N; 1.600 m de altitud) a 4,8 km del caserío “La Piedra de Mundo”, parroquia Libertador, municipio Freites, Anzoátegui, Venezuela (fotografía José Leonardo De Sousa).

Figura 3. *Tityus quirogae* (Scorpiones, Buthidae), ejemplar macho adulto recolectado en su localidad tipo (20/marzo/2000) en la hacienda cafetalera “La Encantada” (10°14'06" N y 63°32'00" W, 1.172 m de altitud), sector Vuelta Larga, Sabana de Piedra, municipio Caripe, estado Monagas, Venezuela (fotografía José Leonardo De Sousa).

Gracias a los trabajos de campo dirigidos por la Dra. Quiroga, durante el desarrollo del proyecto “Los escorpiones y sus venenos”, se logró recopilar, en primer término, una enorme cantidad de evidencias e información que establecieron las bases fundamentales de futuras investigaciones multidisciplinarias que permitieron instituir la importancia y trascendencia del accidente causado por escorpiones como un problema de salud pública significativo para el estado Monagas (Quiroga 1988, Quiroga *et al.* 1999). En esta entidad federal, los municipios Acosta y Caripe fueron los primeros en ser valorados y apuntados como áreas endémicas de escorpionismo (De Sousa *et al.* 1997). Trabajos posteriores, indicaron la trascendencia y magnitud de la morbilidad (De Sousa *et al.* 1999, 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2022) y de la mortalidad (De Sousa *et al.* 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006) causada por estos artrópodos en la entidad federal. En segunda instancia, sentó las bases que logró definir y caracterizar a la región Nororiental de Venezuela como una macrorregión endémica de escorpionismo; conformada por los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre; abarcando el macizo Oriental (sistema montañoso de Paria y la serranía del Turimiquire, con sus áreas de piedemonte) (De Sousa *et al.* 1999, 2000, Quiroga *et al.* 1999). Posteriormente, Borges y De Sousa (2006) actualizando los criterios clínicos, epidemiológicos, toxicológicos y taxonómicos para redefinir las macroregiones de escorpionismo en Venezuela; complementaron la macrorregión Nororiental con la Insular (Isla de Margarita, estado Nueva Esparta) una vez conocidos los dos primeros casos de escorpionismo que cursaron con anomalías pancreáticas y electrocardiográficas, causados por *T. neoespartanus* (Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007) especie relacionada, morfológica y genéticamente, con *T. nororientalis*, escorpión de mayor importancia epidemiológica en el nororiente venezolano seguida por *T. caripitensis* y *T. quirogae* (De Sousa y Borges 2009, De Sousa *et al.* 2022).

Asimismo, el trabajo de vanguardia desarrollado por la Dra. Quiroga, en el laboratorio de Alacranología, permitió el mantenimiento en cautiverio de escorpiones (*Rhopalurus laticauda*, *T. caripitensis* y *T. breweri*) para estudiar su biología, etología, alimentación y, de forma muy especial, la histología (por microscopía óptica) de la glándula productora de veneno de *T. caripitensis*; demostrando que la glándula está compuesta por dos lóbulos que contienen tejido muscular estriado en su región medial. Su epitelio es simple, cilíndrico y pseudoestratificado, formado por células

secretoras y no secretoras, dispuestas en cinco pliegues de grosor creciente hacia la parte distal de la glándula. En el eje central, contiene algunos fibroblastos y células con granulaciones eosinófilas, características de los mastocitos. El conducto excretor único, con epitelio cilíndrico ciliado. Las células secretoras son de dos tipos: algunas con gránulos finos y otras con gránulos gruesos (Fig. 4) (Quiroga 1988, Quiroga *et al.* 1997).

Figura 4. Estudio histológico de la glándula productora de veneno de *Tityus caripitensis*, mostrando que las células secretoras son de dos tipos: algunas con gránulos finos y otras con gránulos gruesos.

Tal como se indicó previamente, los venenos de varias especies de escorpiones se extrajeron para estudiar sus actividades biológicas, inmunológicas y farmacológicas (González *et al.* 1988), así como para evaluar alteraciones histopatológicas inducidas en animales de experimentación (Penna-Videau *et al.* 2000, Soto-Alfaro *et al.* 2019). Su laboratorio desarrolló un nuevo método de alimentación para escorpiones en cautiverio utilizando a *R. laticauda* como modelo y sujeto de estudio. Este método se basa en la administración de un medio artificial que contiene aminoácidos, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales y constituye un sustituto exitoso de la dieta de *Periplaneta americana* (Quiroga *et al.* 1982); con tasas de supervivencia en cautividad de algunos ejemplares adultos de *R. laticauda* de aproximadamente tres años.

La profesora Quiroga, quien fue poeta fundadora de la Casa de la Cultura en Ciudad Bolívar, escribió (en los años 70 del siglo pasado) un libro de poemas intitulado “Numerales” (ver en la galería de imágenes, Fig. 6); diagramado por Carlos Cruz Diez, con diseño de portada y fotografía por Juvenal Ravelo y prologado por Julio Cortázar en París.

Quién suscribe, jamás escuchó de los labios de la Dra. un “NO” ante la petición de quien deseaba ser asesorado por ella; siempre con la misma

paciencia y dedicación y con su sonrisa como sello característico y muy personal. Una gran maestra e investigadora. Un gran ejemplo a seguir.

Otra de sus pasiones se inició también en los años 80, más exactamente en 1984, cuando por iniciativa propia y del Dr. Alejandro Illanes se realiza en APUDO (Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar) una reunión de investigadores que participarían en la Convención Anual de AsoVAC (Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia). Se reunieron para presentar sus trabajos localmente, antes de llevarlos a nivel nacional. Allí nació la AsoVAC Guayana, como seccional del capítulo Oriental, institución de la cual fue responsable hasta inicios del actual siglo.

Fue creadora y editora de las Memorias de las Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana, actividad que ejecutaba minuciosamente siempre con vocación pedagógica en las correcciones. En honor a su trayectoria, llevó su nombre la XX Edición de las Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana (AsoVAC), 2004 (Fig. 5).

Figura 5. Fotografía que engalana el afiche y la portada del libro de Memorias de la XX Edición de las Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de Guayana (AsoVAC), 2004. La imagen, tomada en su oficina/laboratorio del Departamento de Parasitología y Microbiología, muestra a la Dra. Quiroga observando un ejemplar de escorpión preservado en etanol.

También lleva su epónimo el Laboratorio de Fotografía Científica de la Universidad de Oriente-UDO y, más recientemente, desde el mes de agosto de 2022, el Aula de la Comisión de Trabajo de

Grado de la Escuela de Ciencias de la Salud del Núcleo de Bolívar.

En sus funciones administrativas fue Coordinadora de la Comisión de Investigación del Núcleo de Bolívar de la UDO y Coordinadora de la Comisión de Trabajo de Grado de la Escuela de Medicina (hoy Ciencias de la Salud) liderando al grupo que escribió el Manual de la Comisión vigente. En el año 1995 publicó el MANUAL PRÁCTICO DEL MÉTODO CIENTÍFICO. Libro especializado, arbitrado y publicado por editorial reconocida.

En los años 80, fue docente invitada en la Cátedra de Entomología en la Universidad Autónoma de Nicaragua y en la Universidad de Barcelona, España.

Fue miembro del Programa de Promoción al Investigador (PPI) y ganadora del Premio de Estímulo a la Investigación (PEI).

Se jubiló de la docencia como profesora Titular del Departamento de Parasitología y Microbiología, pero continuó participando en investigación, en la Comisión de Trabajos de Grado y como docente en la asignatura electiva Tópicos Especiales en Toxinología hasta hace unos pocos años; cuando la salud no le permitió seguir activa.

Sin duda alguna una Maestra en toda la extensión de la palabra.

Quienes la conocimos y tuvimos la oportunidad de relacionarnos con ella, más allá de la actividad profesional, vimos a una mujer humilde, madre, abuela y amiga, quien sin egoísmos, de forma desprendida y apasionada, entregó lo mejor de sí en todas sus actividades. De modales refinados, muy elegante, de hablar pausado e infinita paciencia.

Hoy en este momento de despedida, sus alumnos, sus colegas, sus amigos y familiares, queremos agradecerle Doctora Quiroga todas sus enseñanzas, por su dedicación y paciencia, por tanto amor, y le decimos: No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, muy pronto en el cielo nos reunirá el Señor. Ciudad Bolívar, 3 de febrero de 2023.

Se destaca en la siguiente galería de imágenes a la Dra. Mercedes Quiroga Notti.

Figura 6. (a) Portada de su libro de poemas “Numerales” publicado en el año 1976. (b) Contracubierta mostrando los datos editoriales. Diseño de la portada (y fotografía) por Juvenal Ravelo [artista plástico (maestro del arte cinético venezolano); nacido en Caripito, estado Monagas, 23/diciembre/1934], el interior del poemario diagramado por Carlos Cruz Diez [artista plástico (maestro del arte cinético venezolano); nacido en Caracas, 17/agosto/1923 - †París, Francia, 27/julio/2019], y prologado por Julio Cortázar [escritor argentino del denominado “boom” de la literatura hispanoamericana relacionada con el surrealismo y el realismo mágico (*Rayuela*, publicada en 1963, es su obra maestra); nacido en Ixelles, Bélgica, 26/agosto/1914 - †París, Francia, 13/febrero/1984].

Figura 7. Distintas fotografías de la Dra. Quiroga. Se resalta la imagen (a) tomada en su oficina del Departamento de Parasitología y Microbiología y, con especial interés, la fotografía inferior derecha (d) con el maestro Jesús Rafael Soto [artista plástico (maestro del arte cinético venezolano); nacido en Ciudad Bolívar, 5/junio/1923 - †París, Francia, 14/enero/2005].

Figura 8. En una salida de campo en algunas localidades rurales cercanas a la población de Quiriquire, municipio Punceres, estado Monagas, para capturar ejemplares de *Tityus caripitensis* (año 1992). (a) (de izquierda a derecha) el Licenciado Ventura Barreto (técnico del laboratorio de Farmacología, Escuela de Medicina, UDO, Núcleo de Bolívar), el Sr. Tomas Vivenes (habitante del caserío El Limón de Quiriquire y excelente colaborador por años del grupo de investigación), la Dra. Mercedes Quiroga y Dr. Pedro Parrilla-Álvarez, quien suscribe. (b) la Dra. Mercedes Quiroga en labores de captura directa de los ejemplares en su hábitat natural.

Figura 9. (a) En un evento académico (año 1989) de la XXVIII promoción de Médicos Cirujanos “Dr. Orlando Vera Martínez” († abril 2022, profesor del Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, UDO, Núcleo de Bolívar, Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar) (de izquierda a derecha) la Dra. Mercedes Quiroga, la Dra. María Amaya [ubicada en el centro y en segundo plano (para ese momento estudiante del último año de medicina)] y el Dr. Abigail Marín Velásquez († febrero 2016, profesor del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina, UDO, Núcleo de Bolívar, Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar), (b) En la XLI Convención Nacional de AsoVAC, realizada en La Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo, noviembre de 1991, de izquierda a derecha: Dra. Mercedes Quiroga, José Leonardo De Sousa y Pedro Parrilla-Álvarez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia*. 69(1-2):15-27.

DE SOUSA L, PARRILLA P, TILLERO L, VALDIVIEZO A, LEDEZMA E, JORQUERA A, QUIROGA M. 1997. Scorpion poisoning in the Acosta and

Caripe counties of Monagas state, Venezuela. Part I: characterization of some epidemiological aspects. *Cad. Saúde Pública*. 13(1):45-51.

DE SOUSA L, BÓNOLI S, PARRILLA-ÁLVAREZ P, LEDEZMA E, JORQUERA A, QUIROGA M. 1999. The proposal of a new endemic macroregion for scorpionism in Venezuela. *J. Venom. Anim. Toxins*. 5(1):111.

- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, VÁSQUEZ D, SALAZAR D, VALECILLOS R, VÁSQUEZ D, ROJAS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2005. Mortalidad en humanos por envenenamientos causados por invertebrados y vertebrados en el estado Monagas, Venezuela. *Invest. Clín.* 46(3):241-254.
- DE SOUSA L, MANZANILLA J, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2006. Nueva especie de *Tityus* (Scorpiones: Buthidae) del Turimiquire, Venezuela. *Rev. Biol. Trop.* 54(2):489-504.
- DE SOUSA L, BOADAS J, KIRIAKOS D, BOADAS J, MARCANO J, BORGES A, DE LOS RIOS M. 2007. Scorpionism due to *Tityus neoespartanus* (Scorpiones, Buthidae) on Margarita Island, northeastern Venezuela. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 40(6):681-685.
- DE SOUSA L, BOADAS-MORALES J, MATOS M, AINSLIE-MATA Y, DÍAZ-BRITO L, GUZMÁN-RIVERA M, CHADEE-BURGOS R, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SÁNCHEZ D, MARTÍNEZ-MARCHAN Y, SAUD-BARRIOS A, TILLERO L, VALDIVIEZO A, ALONSO R, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, BORGES A. 2022. Perfil ecoepidemiológico y clínico del escorpionismo en el estado Monagas, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 34(Supl.):S153-S185.
- GONZÁLEZ A, ILLANES A, QUIROGA M. 1988. Efecto del veneno de *R. laticauda* sobre el músculo recto abdominal aislado de *Bufo marinus*. *Acta Cient. Venez.* 39:155-159.
- PENNA-VIDEAÚ S, CERMEÑO-VIVAS J, MORENO-MARVAL MJ, QUIROGA-NOTTI M. 2000. Histopathological changes in albino mouse testis induced by the administration of *Tityus* n. sp. venom. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(2):167-179.
- QUIROGA M. 1988. Descripción de una nueva especie de escorpión del género *Tityus* (Koch, 1836). *Tityus caripitensis* sp. n.: estudio histológico de la glándula de veneno. Ciudad Bolívar, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Medicina, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación-Ascenso a Profesor Asociado], pp. 70.
- QUIROGA M, ILLANES A, GONZÁLEZ A, JARAMILLO E. 1982. Mantención de escorpiones en el laboratorio, orden Scorpionida, Buthidae, *Rhopalurus laticauda* (Thorell, 1876). Influencia de la alimentación. *Acta Cient. Venez.* 33:502-508.
- QUIROGA M, MARVAL J, PARRILLA-ÁLVAREZ P, DE SOUSA L. 1997. *Tityus caripitensis* n. sp. scorpion venom gland histology. 12th World Congress on Animal, Plant and Microbial Toxins. *Toxicon.* 36(9):1269.
- QUIROGA M, PARRILLA-ÁLVAREZ P, DE SOUSA L. 1999. The biology of Buthidae scorpions of the genus *Tityus*, a major cause of envenoming in northeastern Venezuela. *J. Venom. Anim. Toxins.* 5(1):104.
- QUIROGA M, DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2000. The description of *Tityus caripitensis*. A new Venezuelan scorpion (Scorpionida; Buthidae). *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(1):99-117.
- QUIROGA M, DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, MANZANILLA J. 2004. The first report of *Tityus* (Scorpiones: Buthidae) in Anzoátegui State, Venezuela. A new species. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 10(1):10-33.
- SOTO-ALFARO TV, MUÑOZ-MEDINA CE, RODRÍGUEZ JJ, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2019. Efectos clínicos e histopatológicos agudos y subagudos del veneno de *Tityus breweri* en miocardio de hamsters. *Rev. Méd. Risaralda.* 25(2):65-76.